

COMPUTER SCIENCES

СУЧАСНІ РІШЕННЯ ТА ПІДХОДИ ДО МАСШТАБУВАННЯ ДОДАТКІВ

Камєнєв К.

*Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,
кафедра математичного забезпечення комп'ютерних систем, Україна,
доктор філософії*

Камєнєва А.

*Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,
кафедра комп'ютерних систем та технологій, Україна,
кандидат технічних наук, доцент*

Лісіцина І.

*Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,
кафедра математичного забезпечення комп'ютерних систем, Україна,
старший викладач*

MODERN SOLUTIONS AND APPROACHES TO APPLICATION SCALING

Kamieniev K.,

*Odesa I.I. Mechnikov National University,
Department of Mathematical Support of Computer Systems, Ukraine, Ph.D.*

Kamienieva A.,

*Odesa I.I. Mechnikov National University,
Chair of computer systems and technologies, Ukraine, Ph.D.*

Lisitsyna I.

*Odesa I.I. Mechnikov National University,
Department of Mathematical Support of Computer Systems, Ukraine,
senior lecturer.*

Анотація

Стаття присвячена сучасним рішенням та підходам до масштабування додатків в умовах високих навантажень. Розглядаються приклади провідних компаній, таких як Netflix та Meta, які використовують власні системи для ефективного управління ресурсами, прогнозування та балансування навантаження. Обговорюються технології контейнеризації, оркестрації, оптимізації баз даних та мікросервісна архітектура, що дозволяють адаптувати інфраструктуру до змінних вимог і забезпечувати стабільну роботу сервісів.

Abstract

The article explores modern solutions and approaches to scaling applications under high load conditions. It examines examples from leading companies such as Netflix and Meta, which use custom systems for efficient resource management, load prediction, and balancing. The discussion covers technologies like containerization, orchestration, database optimization, and microservice architecture, which enable adapting infrastructure to changing demands and ensure stable service operation.

Ключові слова: горизонтальне масштабування, вертикальне масштабування, мікросервісна архітектура, масштабування баз даних, масштабування у хмарі.

Keywords: horizontal scaling, vertical scaling, microservices architecture, database scaling, cloud scaling.

Понад 5 мільярдів людей користуються Інтернетом, що означає зростання на 1392% з 2000 року [1]. Глобальні онлайн-платформи, такі як Instagram і Uber, щодня обробляють величезні обсяги даних, і кількість їхніх користувачів продовжує зростати. Наприклад, Instagram має понад 2 мільярди активних користувачів щомісяця [2], а Uber обслуговує 131 мільйон користувачів щомісяця [4]. Щодня у Twitter надсилаються сотні мільйонів твітів [3]. Щоденно Google обробляє понад 8,5 мільярда пошукових запитів, що підкреслює обсяги даних, з якими працюють сучасні онлайн-сервіси [5].

Таке стрімке зростання кількості користувачів і даних вимагає високої масштабованості систем, яка дозволяє додаткам ефективно адаптуватися до

змін навантаження. За даними Gartner, понад 60% компаній стикаються з проблемами продуктивності через недостатнє масштабування [6]. Масштабованість стає ключовим фактором успіху для сучасних платформ, оскільки вона допомагає ефективно відповідати на виклики зростання обсягів даних і трафіку та забезпечує стабільну роботу навіть під час пікових навантажень. Якщо масштабованість не була врахована під час проектування системи, це може призвести до мільярдних втрат [7].

Основні поняття масштабування

Масштабованість (scalability) визначає здатність системи вміщувати постійно зростаючу кількість елементів або об'єктів, без проблем опрацю-

увати зростаючі обсяги роботи та/або адаптуватися до зростання [8]. У контексті програмного забезпечення масштабованість визначається за такими параметрами:

- Кількість одночасних запитів користувачів (або зовнішніх), які система може обробити.
- Обсяг даних, що може бути ефективно оброблений.
- Цінність даних у системі, яку можна отримати за допомогою прогнозованої аналітики.
- Здатність підтримувати стабільний і постійний час відгуку при зростанні навантаження запитів [9].

Масштабованість досягається за допомогою двох підходів, а саме збільшення ємності (capacity) системи та оптимізація її компонентів.

У свою чергу, збільшення ємності системи може бути досягнуто також двома методами:

- вертикальне масштабування (vertical scaling / scaling up);
- горизонтальне масштабування (horizontal scaling / scaling out).

При цьому, найчастіше не менш важливою є можливість динамічно зменшити ємність системи для зменшення витрат.

Вертикальне масштабування позначає додавання ресурсів до окремого вузла системи, що зазвичай залучає додавання процесорів або пам'яті до окремого комп'ютера. Такий підхід дозволяє швидко підвищити продуктивність без змін в архітектурі додатка, але має обмеження через фізичні межі апаратного забезпечення.

Google Cloud Platform (GCP) пропонує інстанси типу n1-highmem-96 з 96 віртуальними процесорами і 624 GB оперативної пам'яті [10], що є прикладом вертикального масштабування, оскільки ресурси додаються на одному сервері.

Подібний підхід використовує Amazon Web Services із серією інстансів типу R5, які мають до 96 vCPU та до 768 GB оперативної пам'яті. Це дозволяє працювати з великими обсягами даних та виконувати обчислення, які вимагають великої потужності. Microsoft Azure пропонує серію M-віртуальних машин, спеціально розроблених для критично важливих завдань з високими вимогами до пам'яті, де інстанси можуть мати до 128 ядер і до 3.8 TB оперативної пам'яті.

Усі три платформи мають свої сильні сторони у вертикальному масштабуванні, але обмеження зростання одного вузла спільне для всіх: у певний момент фізичні межі інстансів досягаються, і подальше масштабування стає неможливим без переходу до горизонтального підходу. Тому вертикальне масштабування часто використовується як перший етап масштабування перед переходом до більш гнучкого горизонтального підходу.

Вертикальне масштабування БД може бути ефективним для додатків з обмеженою кількістю користувачів. Окрім цього, одним із підходів є зменшення обсягу запитів до бази даних. Це можна досягти за допомогою використання розподіленого кешу (distributed cache). Тоді при запиті від зовнішніх сервісів спочатку перевіряється кеш, і тільки у

випадку відсутності відповідних даних у ньому робиться запит до бази даних.

Обмеження вертикального масштабування. Однак багато систем вимагають доступу до дуже великих обсягів даних, що робить використання однієї БД практично неможливим. Додатково, згідно з законом Амдала [11], ефективність додавання процесорів до окремого вузла сильно залежить від того, яка частина програми, у процентах, виконується паралельно. Наприклад, якщо 50% програми виконується послідовно, то додавання більше 8 ядер не надає майже ніякого ефекту. У таких випадках існує два варіанти вирішення цієї проблеми: оптимізація коду та використання розподілених БД.

Горизонтальне масштабування — це додавання нових вузлів до системи, наприклад, додаткових серверів до розподіленого додатку [12]. Горизонтальне масштабування дозволяє реплікувати сервіси та розміщувати їх на різних вузлах, що забезпечує гнучкість і стійкість до збоїв. Зазвичай, цей підхід вимагає наявності двох ключових компонентів: балансиру навантажень (load balancer, що перенаправляє запити до відповідних сервісів і повертає результати клієнтам) та безстанових сервісів (stateless services, які не зберігають даних про окремі клієнтські сесії).

Приклади використання горизонтального масштабування:

- **Amazon.com та мікросервісна архітектура:** Amazon.com використовує мікросервісну архітектуру, розділяючи додаток на понад 100 мікросервісів [13].

- **Розподілені бази даних:** Розподілені бази даних покращують доступність системи, підтримуючи реплікацію вузлів, які зберігають дані. Це дозволяє доступ до даних навіть при проблемах із початковим вузлом.

- **Бази даних у хмарі:** Питання масштабованості, еластичності та автономності баз даних у хмарі можна розглядати, використовуючи два підходи [12]: злиття даних (Data Fusion) і поділ даних (Data Fission), прикладами яких є MegaStore від Google та MS SQL Azure.

- **Модифікації для високонавантажених систем:** Facebook використовує модифікації Apache Hadoop, зокрема Hadoop Distributed File System (HDFS), а також власні системи автоматичного масштабування, які дозволяють ефективно управляти ресурсами у горизонтально масштабованих середовищах з високим навантаженням, як-от Facebook Messages.

Усі ці приклади ілюструють важливість горизонтального масштабування для сучасних високонавантажених систем, нижче будуть розглянуті детальніше. Вони показують, як поділ обчислень між декількома вузлами або сервісами допомагає уникнути вузьких місць, підвищує надійність системи та дозволяє ефективно обробляти значні обсяги запитів навіть під час пікових навантажень. Горизонтальне масштабування не лише покращує продуктивність, але й забезпечує стійкість до збоїв, гнучкість і адаптивність, що є критичними факторами успіху

для великих компаній, таких як Amazon та Facebook.

Вищезазначені компоненти системи можуть бути організовані у різні шари, кожний з яких включає свій балансир навантажень, системи кешування та інші сервіси, які спілкуються між собою через визначені API. Таке розміщення в шарах дозволяє ізолювати різні аспекти додатку, забезпечуючи тим самим більшу модульність та незалежність компонентів. Наприклад, мікросервісна архітектура дозволяє кожному сервісу функціонувати незалежно, спрощуючи процеси розробки, тестування та впровадження змін. Кожен шар може бути масштабований незалежно від інших, що є особливо корисним у системах з великим навантаженням або коли потрібно швидко реагувати на зміни у вимогах до системи.

Мікросервісна архітектура дозволяє додатку розділитися на менші компоненти, кожен з яких може масштабуватися незалежно, забезпечуючи гнучкість і швидку реакцію на зміни навантаження. Втім, слід ретельно планувати взаємодію між ними, щоб уникнути затримок у роботі.

Зі збільшенням бази користувачів і запропонованих сервісів веб-додатків спостерігається стрімке зростання різноманітності та складності серверних служб, з яких вони складаються [14]. Наразі є тенденція використання мікросервісних моделей [15] [16] [17], у яких програма розділяється на окремі мікросервіси [18], кожен з яких виконує спеціалізовані функції, такі як управління HTTP-підключенням, маршрутизація протоколів [19], подача реклами [20]. Такі моделі забезпечують незалежну масштабованість компонентів за допомогою адаптації кількості фізичних серверів або потужностей, призначених для кожного мікросервісу, у залежності від щоденних та довгострокових тенденцій навантаження [17].

При великій кількості користувачів монолітна архітектура може бути менш ефективною порівняно з мікросервісною архітектурою. При порівнянні монолітної та мікросервісної архітектури у хмарних веб-додатках [17] зазначається, що для додатків з невеликою кількістю користувачів (сотні або тисячі) використання монолітного підходу може бути більш практичним.

Приклади використання мікросервісної архітектури:

- **Amazon.com** використовує понад 100 сервісів для повернення однієї сторінки користувачу. Кожен мікросервіс може бути незалежно розгорнутий на окремих серверах чи контейнерах і масштабований залежно від потреби у ресурсах. Взаємодія між мікросервісами здійснюється через легкі протоколи обміну даними, що забезпечує швидку відповідь і високу доступність сервісу, особливо при збоях одного чи декількох сервісів. Це дозволяє, у випадку збою одного сервісу, іншим сервісам перейняти його функції, забезпечуючи безперервність обслуговування та високу доступність. Ця модель також підвищує стійкість системи до відмов [13]. Впровадження мікросервісів у Amazon пока-

зує, як поділ додатку на незалежні сервіси допомагає легше керувати ресурсами та підвищувати стійкість до збоїв.

- **Google Cloud Platform (GCP)** пропонує інстанси типу n1-highmem-96, які мають 96 віртуальних процесорів і 624 GB оперативної пам'яті, що дозволяє значно знизити навантаження на бази даних за рахунок використання розподіленого кешування. Така стратегія допомагає зменшити кількість запитів до бази даних, знижуючи час відгуку і підвищуючи загальну продуктивність системи [10].

Технологічні аспекти: Мікросервісна архітектура вимагає впровадження балансувальників навантаження та безстанових сервісів, які не зберігають інформацію про стан клієнтських сесій, дозволяючи розподіляти запити між вузлами динамічно і ефективно. Це підтримує рівномірне розподілення навантаження і дозволяє системі ефективно масштабуватися.

Такий підхід дозволяє компаніям розробляти та впроваджувати нові функціональні можливості швидко і з меншими затратами, адаптуючи кожен сервіс незалежно до змін у бізнес-вимогах або навантаженні без ризику для цілісності загальної системи.

Масштабування баз даних:

Розподілені бази даних (Data Sharding):

Розподілені БД можна поділити на дві основні категорії:

- Розподілені SQL (structured query language) БД, які представляють собою єдину логічну БД, яка розподілена по декількох фізичних вузлах. До них також відносяться NewSQL БД.

- Розподілені NoSQL (not only SQL) БД, що використовують різноманітні моделі та мови запитів та зберігають дані на окремих вузлах, доступ до яких можливий окремо.

Розподілені бази даних покращують доступність системи. Вони підтримують реплікацію вузлів, які зберігають дані, що дозволяє отримувати доступ до даних навіть у випадку проблем з основним вузлом. Хоча розподілені бази даних мають багато переваг, вони, як і інші компоненти масштабованих систем, вимагають компромісів. Основним компромісом для баз даних є узгодженість (consistency).

Для масштабування розподілених баз даних зі спільним доступом до даних автори [21] пропонують альтернативну архітектуру для розподілених БД, яка базується на двох принципах, а саме відділення обробки запитів від сховища даних, та спільне використання даних вузлами (sharing data), що оброблюють запити. Дані зберігаються у розподіленому менеджері записів, який складається з множини вузлів-сховищ. Шар обробки складається з множини вузлів обробки, які мають доступ до спільної системи сховища (storage system). Пропонується механізм вилучення даних безпосередньо з вузла, у якому вони знаходяться. Вузли обробки та сховища можуть масштабуватися окремо, у залежності від конкретних вимог. Архітектура підтримує як OLTP (Online Transaction Processing / онлайнна обробка транзакцій), так і OLAP (Online Analytical

Processing / аналітична обробка у реальному часі) навантаження. Запропонована архітектура найкраще підходить для локальних мереж (LAN – local area network), т.я. вона покладається на низьку латентність, інтенсивний обмін даними, обмежену буферизацію та синхронну реплікацію для запобігання втрати даних у випадку аварії.

NoSQL та модифікації HBase: Масштабованість можна покращити за допомогою модифікацій до розподіленої бази даних типу NoSQL HBase [22]:

- Підтримка гарантованих мультиколонкових транзакцій.
- Можливість оновлення програмного забезпечення кластерів без призупинення роботи бази даних.
- Оптимізація пошуку.
- Новий формат файлів бази даних – HFile V2, який підтримує багаторівневі індекси.
- Оптимізація ущільнення (compaction).
- Підтримка розподіленого поділу логів по різних серверах та інші.

Варто зазначити, що через декілька років ця система була мігрована до MyRocks – MySQL підсистеми зберігання (storage engine), оптимізованої щодо розміру даних та швидкості запису [23] [24]. Ця міграція дозволила спростити схему БД, зменшити фактор реплікації даних з 6 до 3, використувувати алгоритм компресії Zstandard [25], та у цілому зменшити розмір даних на 90%. Інші переваги нової системи включають спрощення відновлення сервісу у випадку аварії, оптимізація використання флеш-пам'яті, яка призвела до зменшення латентності читання (read latency) у 50 разів, та ін.

DBX – резидентна база даних: Іншим прикладом створення масштабованої бази даних була розробка DBX – резидентної БД [26], яка використовує обмежену транзакційну пам'ять Intel RTM (Restricted Transactional Memory, технологія для роботи з транзакціями в оперативній пам'яті). Авторам вдалося досягти 506817 транзакцій за секунду на 8-поточному Haswell ЦП.

Масштабування баз даних є критичним аспектом для підтримки продуктивності сучасних додатків з великим навантаженням. Розподілені бази даних дозволяють системам ефективно розподіляти дані між декількома вузлами, що підвищує доступність, надійність і стійкість до збоїв. Оптимізація NoSQL баз даних, таких як MongoDB, Cassandra та Redis, забезпечує гнучкість у роботі з нереляційними даними та значно покращує продуктивність завдяки можливостям горизонтального масштабування. Використання цих підходів дозволяє зменшити навантаження на окремі вузли, забезпечити стабільний доступ до даних навіть у пікові моменти і підтримувати високий рівень обслуговування користувачів.

Питання масштабованості, еластичності та автономності баз даних у хмарі можна розглядати, використовуючи два підходи [12]:

- **Злиття даних (Data Fusion)** передбачає використання сховищ ключ-значення та подальше

групування елементів, що забезпечує багатоключовий доступ до даних. Прикладом такої системи є MegaStore від Google.

- **Поділ даних (Data Fission)** полягає в розділенні великої бази даних на осколки (shards). До таких систем належать MS SQL Azure, ElasTraS та інші.

Бази даних у хмарі надають еластичність, дозволяючи компаніям гнучко масштабувати ресурси. Контейнеризація та оркестрація, наприклад через Docker та Kubernetes, полегшують розгортання, масштабування та управління контейнеризованими додатками. NoSQL бази даних та розподілені системи, такі як Cassandra, MongoDB і Redis, підтримують горизонтальне масштабування і високу продуктивність при роботі з великими даними.

Розподілене кешування і системи управління чергами повідомлень, такі як Apache Kafka та RabbitMQ, забезпечують асинхронну комунікацію між сервісами, підвищуючи рівень відмовостійкості та масштабованості.

Масштабування веб-додатків і баз даних у хмарі охоплює кілька напрямків, включаючи використання мікросервісів, оптимізацію серверів та обчислювальних ресурсів залежно від навантаження. Це особливо важливо для високонавантажених систем, таких як Facebook Messages, де застосовуються спеціалізовані модифікації Apache Hadoop [21]. Зміни в Hadoop Distributed File System (HDFS) підвищують ефективність роботи та забезпечують горизонтальне масштабування.

У Facebook Messages використовуються такі модифікації до Hadoop:

- **AvatarNode:** Використання двох AvatarNode — активного і пасивного (standby) замість одного головного (master) NameNode. Обидва AvatarNode отримують дані від DataNodes, що дозволяє пасивному вузлу швидко стати активним при збоях, на відміну від BackupNode, для якого цей процес може тривати до 20 хвилин [21].

- **DistributedAvatarFileSystem (DAFS):** Система забезпечує прозорий доступ до HDFS і покращує аварійну заміну головного вузла для клієнтів, завдяки оновленому Hadoop RPC, який автоматично підбирає відповідний протокол, залежно від версії ПЗ [21].

- **Модифікація розміщення блоків:** Зміни в методі розміщення блоків по серверах знижують ймовірність втрати даних у 100 разів порівняно з початковим випадковим методом [21].

- **Реальна обробка даних:** Поліпшення в обробці даних включають використання тайм-аутів у Hadoop RPCs, зчитування даних з локальних реплік і прискорений доступ до файлів, завершення запису яких відбулося некоректно [21].

Модифікації до Hadoop є частиною стратегії Facebook щодо горизонтального масштабування, яка передбачає адаптацію системи до зростання навантаження за допомогою додавання нових ресурсів. Система автоматичного масштабування Facebook, описана в [27], визначає необхідну кіль-

кість серверів на основі аналізу роботи, яку потрібно виконати серверам у будь-який момент часу, і включає такі ключові компоненти:

1. **Історичні дані:** використання історичних даних для тренування моделей машинного навчання, які виявляють закономірності в навантаженні на сервери.

2. **Моделювання смності:** використання прогнозів моделей для визначення необхідної кількості серверів, з урахуванням поточного та прогнозованого попиту.

3. **Аварійний попит:** система враховує можливий попит у разі виходу з ладу великого центру даних.

4. **Система Watchdog:** додатковий сервіс, що забезпечує безпечне масштабування, контролюючи систему та автоматично коригуючи ресурси до рівня, визнаного безпечним (зазвичай максимальний рівень за останні сім днів).

Цей підхід до масштабування дозволяє Facebook ефективно керувати ресурсами серверів, адаптуватися до змін у навантаженні та забезпечувати надійну роботу сервісів навіть у критичних умовах.

Система Scruer від Netflix — це приклад горизонтального масштабування. Netflix ефективно управляє масштабуванням своїх сервісів, прогножуючи навантаження та адаптуючи обчислювальні потужності для підтримки оптимальної продуктивності та мінімізації витрат за допомогою системи Scruer [28]. Система складається з чотирьох модулів: Data Collector, Predictor, Action Plan Generator і Scaler. Data Collector збирає дані з різних джерел, очищує та трансформує їх для передачі до наступного модуля. Predictor генерує прогнози на основі обраного алгоритму; використовуються два алгоритми — лінійна регресія та швидке перетворення Фур'є. Action Plan Generator застосовує прогнози разом з іншими параметрами, такими як пропускна здатність серверів, для створення плану автоматичного масштабування. План оптимізується з метою мінімізації кількості подій масштабування при збереженні оптимального розміру наступної партії. Scaler виконує згенерований план, у тому числі складає розклад масштабування за допомогою AWS API. Такий підхід допомагає Netflix не тільки знизити витрати, але й підтримувати стабільну роботу сервісу під час пікових навантажень.

Після розширення системи горизонтально (додаванням серверів) або вертикально (посиленням існуючих серверів), **балансування навантажень** забезпечує ефективний розподіл вхідних запитів між усіма доступними ресурсами. Це досягається за допомогою спеціального обладнання або програмного забезпечення, таких як балансувальники навантаження, які аналізують поточне навантаження на сервери і розподіляють запити, щоб жоден сервер не був перевантажений, забезпечуючи оптимальну продуктивність та доступність сервісів.

Для балансування навантажень існують різні підходи, включаючи еволюційні алгоритми (генетичний, мурашиний), мультиагентні системи, імо-

вірнісні розподіли та інші. Наприклад, у [29] описано багатоступеневий процес, де спочатку використовується алгоритм машинного навчання на основі Гауссівського процесу для прогнозування динамічного навантаження, а потім застосовується кластеризація методом k-середніх для аналізу взаємодії робочих навантажень.

Балансування навантажень також можна досягти шляхом горизонтального та вертикального масштабування додатків у контейнерах, які дозволяють динамічно адаптувати ресурси, змінюючи кількість контейнерів або їх потужності залежно від поточних потреб. Серед методів, що використовуються, — Q-learning, Dyna-Q learning і навчання, засноване на моделі (Model-Based Reinforcement Learning).

Подібно до Netflix, компанія Meta (Facebook) також стикається з викликами управління високими навантаженнями на свої сервіси, але підходить до цього з іншого боку. Їхня система Taiji [30] фокусується на балансуванні навантаження між центрами даних і мінімізації затримок користувачьких запитів. Система розподіляє навантаження між центрами даних і мінімізує затримки запитів, контролюючи маршрутизацію між датацентрами та кордонними вузлами, які слугують для кешування та розповсюдження статичного контенту. Taiji складається з Runtime, який формує таблицю маршрутизації на основі політики сервісу, і Traffic Pipeline, який генерує налаштування для кожного вузла, що знижує навантаження на back-end на 17% порівняно з попередньою системою Social Hash. Цей підхід дозволяє Meta ефективно керувати користувачьким трафіком і забезпечувати безперебійну роботу своїх сервісів, зменшуючи навантаження на back-end.

Обидві системи, Scruer і Taiji, мають спільну мету — забезпечити стабільну роботу та демонструють різні підходи до управління масштабуванням і балансуванням навантаження у високонавантажених середовищах. Netflix робить акцент на прогнозуванні навантаження та динамічному масштабуванні, тоді як Meta зосереджується на оптимізації трафіку між центрами даних. Обидва підходи показують, як сучасні технологічні гіганти адаптуються до вимог постійного зростання користувачької бази та трафіку, використовуючи інноваційні рішення для забезпечення стабільної роботи своїх сервісів.

Система Kraken, хоч і не є класичним балансувальником навантаження, також сприяє ефективному управлінню ресурсами. Kraken — це відкритий P2P Docker-реєстр для масштабованої доставки контейнерних образів [31]. Він використовує пирінгову мережу для швидкої передачі даних між хостами, що знижує навантаження на центральні сервери і прискорює доставку образів у великих системах. Система підтримує горизонтальне масштабування, додаючи нові вузли, що підвищує її продуктивність і надійність, на відміну від вертикального масштабування, яке збільшує потужність окремих серверів.

Механізм узгодженого кешування впроваджений Netflix у Titus Gateway — системі управління

контейнерами, яка забезпечує ефективне керування контейнерними робочими навантаженнями, підвищуючи швидкість обробки запитів і знижуючи навантаження на основні системи [32]. Titus Gateway діє як API-шлюз, через який проходять запити на дані, і для оптимізації роботи використовується кешування. Механізм кешування зберігає часто запитовані дані, щоб зменшити час доступу до них і знизити навантаження на основні системи. Узгоджене кешування забезпечується спеціальним протоколом синхронізації, який використовує монотонні джерела часу, що дозволяє кожному запиту отримувати актуальні дані на момент запиту. Оптимізації включають групування запитів перед синхронізацією і подання даних із кінцевою узгодженістю, що підвищує продуктивність і надійність системи, особливо в розподілених середовищах, як у Netflix.

Можна відмітити, що багато компаній покладаються на готові хмарні рішення від AWS та Microsoft, проте найбільші гравці, такі як Meta (ex. Facebook), Netflix та Uber, розробляють власні системи залежно від конкретних потреб. Деякі з цих систем повністю опубліковані у вільному доступі, інші — частково розкриті через описи принципів роботи, але ще більша кількість залишаються пропрієтарними та відомі лише розробникам.

Таким чином, масштабування додатків є складною та багатоплосковою проблемою, яка залишається актуальною і широко обговорюється у сучасних дослідженнях. Існує безліч підходів до масштабування, які можна поділити на категорії, як-от:

1. **Масштабування СУБД (систем управління базами даних) та БД (баз даних):** Включає оптимізацію роботи баз даних для підтримки великої кількості запитів і даних.

2. **Масштабування за допомогою мікросервісної архітектури:** Дозволяє розділяти додаток на менші, незалежні сервіси, які можна масштабувати окремо.

3. **Масштабування у хмарі:** Використання хмарних рішень для динамічного розподілу обчислювальних ресурсів, що дозволяє масштабувати системи в залежності від навантаження.

4. **Оптимізація балансувальників навантаження:** Вдосконалення механізмів розподілу запитів між серверами для забезпечення рівномірного навантаження і мінімізації затримок.

5. **Системи прогнозування навантаження:** Використання алгоритмів прогнозування для передбачення майбутніх навантажень і завчасного масштабування ресурсів.

6. **Різноманітні комбінації вищенаведених підходів:** Багато сучасних рішень включають комбінацію кількох підходів для досягнення найкращих результатів.

Масштабування додатків — це складний і багатоплосковий процес, що потребує подальших досліджень для подолання поточних викликів. Незважаючи на досягнення в оптимізації ресурсів, залишаються питання ефективності та стійкості, які потребують розв'язання для забезпечення стабільної роботи великих систем.

Таким чином, подальший розвиток масштабування додатків є не лише технічною необхідністю, але й ключовою вимогою для підтримки конкурентоспроможності та надійності сучасних цифрових платформ. Глибоке вивчення існуючих рішень та створення нових технологій - основа для майбутнього розвитку інфраструктури, що відповідає вимогам стрімко зростаючих обсягів даних і користувачьких запитів.

Список літератури

1. “World Internet Users and 2023 Population Stats.” [Online]. Available: <https://www.internetworldstats.com/stats.htm>.
2. “Reducing Instagram’s basic video compute time by 94 percent.” [Online]. Available: <https://engineering.fb.com/2022/11/04/video-engineering/instagram-video-processing-encoding-reduction/>.
3. “The Infrastructure Behind Twitter: Scale.” [Online]. Available: https://blog.twitter.com/engineering/en_us/topics/infrastructure/2017/the-infrastructure-behind-twitter-scale.
4. “Unified Session for Analytical Events.” [Online]. Available: <https://www.uber.com/en-CA/blog/unified-session-for-analytical-events>.
5. DemandSage. Google Search Statistics 2024. Available at: <https://www.demandsage.com/google-search-statistics>.
6. Gartner CIO & IT Executive Conference 2024, Sao Paulo, Brazil.
7. Alex Wayne, “Obamacare Website Costs Exceed \$2 Billion, Study Finds,” Bloomberg. [Online]. Available: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-09-24/obamacare-website-costs-exceed-2-billion-study-finds>.
8. A. B. Bondi, “Characteristics of scalability and their impact on performance,” in Proceedings of the 2nd international workshop on Software and performance, Ottawa Ontario Canada: ACM, Sep. 2000, pp. 195–203. doi: 10.1145/350391.350432.
9. I. Gorton, Foundations of scalable systems: designing distributed architectures, First edition. Beijing Sebastopol, CA: O’Reilly, 2022.
10. “Google Cloud Pricing Calculator.” [Online]. Available: <https://cloud.google.com/products/calculator>.
11. G. M. Amdahl, “Validity of the single processor approach to achieving large scale computing capabilities,” in Proceedings of the April 18-20, 1967, spring joint computer conference on - AFIPS '67 (Spring), Atlantic City, New Jersey: ACM Press, 1967, p. 483. doi: 10.1145/1465482.1465560.
12. D. Agrawal, A. El Abbadi, S. Das, and A. J. Elmore, “Database Scalability, Elasticity, and Autonomy in the Cloud,” in Database Systems for Advanced Applications, vol. 6587, J. X. Yu, M. H. Kim, and R. Unland, Eds., in Lecture Notes in Computer Science, vol. 6587. , Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011, pp. 2–15. doi: 10.1007/978-3-642-20149-3_2.
13. “Modern applications at AWS.” [Online]. Available: <https://www.allthingsdistributed.com/2019/08/modern-applications-at-aws.html>.

14. S. Kanev et al., "Profiling a warehouse-scale computer," in Proceedings of the 42nd Annual International Symposium on Computer Architecture, Portland Oregon: ACM, Jun. 2015, pp. 158–169. doi: 10.1145/2749469.2750392.
15. Tony Mauro, "Adopting Microservices at Netflix: Lessons for Architectural Design." [Online]. Available: <https://www.nginx.com/blog/microservices-at-netflix-architectural-best-practices/>
16. Yoni Goldberg, "Scaling Gilt: from Monolithic Ruby Application to Distributed Scala Micro-Services Architecture," [Online]. Available: <https://www.infoq.com/presentations/scale-gilt/>
17. M. Villamizar et al., "Evaluating the monolithic and the microservice architecture pattern to deploy web applications in the cloud," in 2015 10th Computing Colombian Conference (10CCC), Bogota, Colombia: IEEE, Sep. 2015, pp. 583–590. doi: 10.1109/ColumbianCC.2015.7333476.
18. I. Nadareishvili, Microservice architecture: aligning principles, practices, and culture, First edition. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc, 2016.
19. "Mcrouter." [Online]. Available: <https://github.com/facebook/mcrouter>
20. X. He et al., "Practical Lessons from Predicting Clicks on Ads at Facebook," in Proceedings of the Eighth International Workshop on Data Mining for Online Advertising, New York NY USA: ACM, Aug. 2014, pp. 1–9. doi: 10.1145/2648584.2648589.
21. S. Loesing, M. Pilman, T. Etter, and D. Kossmann, "On the Design and Scalability of Distributed Shared-Data Databases," in Proceedings of the 2015 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, Melbourne Victoria Australia: ACM, May 2015, pp. 663–676. doi: 10.1145/2723372.2751519.
22. Amitanand Aiyer *et al.*, "Storage Infrastructure Behind Facebook Messages: Using HBase at Scale," presented at the IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE), Arlington, VA, USA, Apr. 2012.
23. Thomas Georgiou and Xiang Li, "Migrating Messenger storage to optimize performance." [Online]. Available: <https://engineering.fb.com/2018/06/26/core-infra/migrating-messenger-storage-to-optimize-performance/>
24. Yoshinori Matsunobu, "MyRocks: A space- and write-optimized MySQL database." [Online]. Available: <https://engineering.fb.com/2016/08/31/core-infra/myrocks-a-space-and-write-optimized-mysql-database/>
25. "Zstandard - Fast real-time compression algorithm." [Online]. Available: <https://github.com/facebook/zstd>.
26. Z. Wang, H. Qian, J. Li, and H. Chen, "Using restricted transactional memory to build a scalable in-memory database," in Proceedings of the Ninth European Conference on Computer Systems, Amsterdam The Netherlands: ACM, Apr. 2014, pp. 1–15. doi: 10.1145/2592798.2592815.
27. Daniel Boeve, Kiryong Ha, and Anca Agape, "Throughput autoscaling: Dynamic sizing for Facebook.com," Engineering at Meta. [Online]. Available: <https://engineering.fb.com/2020/09/14/networking-traffic/throughput-autoscaling/>
28. Danny Yuan, Neeraj Joshi, Daniel Jacobson, and Puneet Oberai, "Scryer: Netflix's Predictive Auto Scaling Engine — Part 2," Medium. [Online]. Available: <https://netflixtechblog.com/scryer-netflixs-predictive-auto-scaling-engine-part-2-bb9c4f9b9385>.
29. S. Shekhar, H. Abdel-Aziz, A. Bhattacharjee, A. Gokhale, and X. Koutsoukos, "Performance Interference-Aware Vertical Elasticity for Cloud-Hosted Latency-Sensitive Applications," in 2018 IEEE 11th International Conference on Cloud Computing (CLOUD), San Francisco, CA, USA: IEEE, Jul. 2018, pp. 82–89. doi: 10.1109/CLOUD.2018.00018.
30. D. Chou *et al.*, "Taiji: managing global user traffic for large-scale internet services at the edge," in Proceedings of the 27th ACM Symposium on Operating Systems Principles, Huntsville Ontario Canada: ACM, Oct. 2019, pp. 430–446. doi: 10.1145/3341301.3359655.
31. Cody Gibb, Evelyn Liu, and Yiran Wang, "Introducing Kraken, an Open Source Peer-to-Peer Docker Registry," Uber Blog. [Online]. Available: <https://www.uber.com/en-NL/blog/introducing-kraken/>
32. Tomasz Bak and Fabio Kung, "Consistent caching mechanism in Titus Gateway," Medium. [Online]. Available: <https://netflixtechblog.com/consistent-caching-mechanism-in-titus-gateway-6cb89b9ce296>.